

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ВУЗАХ

Бахриддиновой Гульноры Мухиддиновны.

*доцент кафедры «Русский язык и литература» Шахрисабзского
государственного педагогического института*

E-mail: gulnorabahriddinova5@gmail.com

Аннотация: *В хронике образовательной практики отчетливо проступает трансформация целей обучения, адаптируясь под социокультурные требования и мировоззрение. В период феодализма главной задачей образования было усвоение, преимущественно, схоластических знаний. Задачи изучения и преподавания русского языка и литературы в вузах с узбекским языком обучения многообразны, но основная цель преподавания – развивающая и воспитывающая.*

Ключевые слова: *хроника, социокультурные требования, многообразия, приоритетная сфера, мощь страны, перспектива, коммуникация, информация.*

Как справедливо отметил Президент нашей страны Ш.М.Мирзиёев, «Для всех нас ясно, что наука, образование, воспитание – это краеугольный камень развития, сила, приумножающая мощь страны и народа. Завтрашний день, будущее Родины неразрывно связаны с системой образования и воспитанием, которое получают сегодня наши дети³⁸». А также он отчетливо подчеркивает, что «Великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества»³⁹.

Президент Республики Узбекистан определил образование как приоритетную сферу для значительных изменений и развития. Внедрение новых педагогических методов, развитие дистанционного и инклюзивного образования открыли новые перспективы в образовании и предоставили учителям большую свободу в выборе методов и программ обучения. Русский язык является одним из самых сложных мировых языков, как по своей грамматике, так и по богатству лексики. Он также широко

³⁸ МирзиёевШ.М. Выступление Президента Республики Узбекистан ШавкатаМирзиёева на торжественном собрании, посвященном Дню учителей и наставников.01.10.2020. <https://president.uz/ru/>

³⁹ МирзиёевШ.М. <https://mytashkent.uz/2019/05/01/russkij-yazyk-nam-ne-chuzhoj/>

распространён и используется многими людьми не только как родной, но и как второй или иностранный язык.

По численности говорящих на нем, русский язык занимает пятое место в мире, что свидетельствует о его значительной популярности и важности. Это открывает множество возможностей для изучения и преподавания русского языка как иностранного, а также для обмена культурным опытом через языковую среду. Изучение русского языка может быть не только увлекательным и познавательным процессом, но и способствовать расширению кругозора, обогащению культурного опыта и установлению международных связей. Поиск современных методов преподавания русского языка - важная задача для обеспечения качества образования.

В хронике образовательной практики отчетливо проступает трансформация целей обучения, адаптируясь под социокультурные требования и мировоззрение. В период феодализма главной задачей образования было усвоение, преимущественно, схоластических знаний. С приходом буржуазного общества в учебные программы внедрились практически применимые знания, требующие не только усвоения, но и практического применения в повседневной жизни. В наше время добавилась новая миссия - стимулировать развитие самостоятельности и творческих способностей учащихся. Методы обучения (от др.-греч. μέθοδος — путь) — способ взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения чему-либо.

В других источниках указано что методы обучения — способы преподавания учителем учебного материала в целях успешного усвоения учащимися основ наук[3]. Методы обучения естественным образом эволюционировали в соответствии с изменениями образовательных целей. Когда главной целью было освоение и прикладное использование усвоенных знаний, методы включали передачу информации и демонстрацию от преподавателя, а также практические упражнения для учащихся. С развитием общества и изменением приоритетов школы появились новые методики, ориентированные на активное вовлечение учащихся в учебный процесс, способствуя развитию их самостоятельности и творческого мышления. Методы обучения представляют собой важную социальную категорию, которая тесно

связана с социокультурными условиями, образовательными целями и стратегиями их достижения.

3. Методы обучения // Большая советская энциклопедия : в 66 т. (65 т. и 1 доп.) / гл. ред. О. Ю. Шмидт. — М. : Советская энциклопедия, 1926—1947.

Они играют ключевую роль в достижении образовательных целей и успешной реализации учебного материала, обеспечивая наполнение учебного процесса познавательной деятельностью. Суть метода, как основного элемента образовательного процесса, заключается в организованной деятельности как со стороны преподавателя, так и со стороны учащихся, направленной на достижение поставленных образовательных задач.

Методы обучения не только обеспечивают структурированный подход к обучению, но и способствуют активному взаимодействию между учащимися и преподавателем, создавая благоприятную образовательную среду. Каждый метод имеет свои особенности и преимущества, которые могут быть эффективно использованы в зависимости от контекста обучения и потребностей учащихся. Использование разнообразных методов обучения способствует более глубокому усвоению материала, развитию критического мышления и формированию навыков самостоятельной работы. Данное утверждение о методах обучения, которые способствуют активному взаимодействию между учащимися и преподавателем, создавая благоприятную образовательную среду, часто ассоциируется с работами педагогов и психологов, таких как Лев Выготский⁴⁰, Жан Пиаже, Джон Дьюи и других. Эти учёные и педагоги акцентировали внимание на важности взаимодействия и социальной среды для успешного обучения и развития учащихся. Центральной идеей теории Пиаже о процессах обучения и мышления является активное участие ученика. Знания не просто передаются устно, а должны быть самостоятельно сконструированы учеником. По мнению Пиаже, для того чтобы познать мир, необходимо воздействовать на объекты, и именно это воздействие обеспечивает познание. Ученик должен быть активным участником процесса обучения, а не пассивным приёмником информации. Подход Пиаже к обучению известен как «подход готовности», который подчёркивает, что дети не могут усвоить новые знания до тех пор, пока их

⁴⁰ "...Л. С. Выготский. Педагогическая психология. М.: Педагогика. 1991 г. С. 358—372..." [Источник: [https://psychlib.ru/mgppu/hre/hre-2532.htm#\\$p253](https://psychlib.ru/mgppu/hre/hre-2532.htm#$p253)]

умственное развитие не создаст для этого необходимые предпосылки. Возможность усвоения любой познавательной структуры всегда связана со стадией интеллектуального развития ребёнка, и дети на определенной стадии развития не могут освоить понятия из более высоких стадий.

В хронике школьной образовательной практики отчетливо проступает трансформация целей обучения, адаптируясь под социокультурные требования и мировоззрение. В период феодализма главной задачей школ было усвоение, преимущественно, схоластических знаний. С приходом буржуазного общества в учебные программы внедрились практически применимые знания, требующие не только усвоения, но и практического применения в повседневной жизни. В наше время добавилась новая миссия - стимулировать развитие самостоятельности и творческих способностей учащихся. Методы обучения естественным образом эволюционировали в соответствии с изменениями образовательных целей. Когда главной целью было освоение и прикладное использование усвоенных знаний, методы включали передачу информации и демонстрацию от учителя, а также практические упражнения для учащихся. С развитием общества и изменением приоритетов школы появились новые методики, ориентированные на активное вовлечение учащихся в учебный процесс, способствуя развитию их самостоятельности и творческого мышления. Методы обучения представляют собой важную социальную категорию, которая тесно связана с социокультурными условиями, образовательными целями и стратегиями их достижения. Они играют ключевую роль в достижении образовательных целей и успешной реализации учебного материала, обеспечивая наполнение учебного процесса познавательной деятельностью. Суть метода, как основного элемента образовательного процесса, заключается в организованной деятельности как со стороны преподавателя, так и со стороны учащихся, направленной на достижение поставленных образовательных задач.

Методы обучения не только обеспечивают структурированный подход к обучению, но и способствуют активному взаимодействию между учащимися и преподавателем, создавая благоприятную образовательную среду. Каждый метод имеет свои особенности и преимущества, которые могут быть эффективно использованы в зависимости от контекста обучения и потребностей учащихся. Использование разнообразных методов обучения способствует более глубокому усвоению материала, развитию критического мышления и формированию навыков

самостоятельной работы. Данное утверждение о методах обучения, которые способствуют активному взаимодействию между учащимися и преподавателем, создавая благоприятную образовательную среду, часто ассоциируется с работами педагогов и психологов, таких как Лев Выготский⁴¹, Жан Пиаже, Джон Дьюи и других. Эти учёные и педагоги акцентировали внимание на важности взаимодействия и социальной среды для успешного обучения и развития учащихся. Центральной идеей теории Пиаже о процессах обучения и мышления является активное участие ученика. Знания не просто передаются устно, а должны быть самостоятельно сконструированы учеником. По мнению Пиаже, для того чтобы познать мир, необходимо воздействовать на объекты, и именно это воздействие обеспечивает познание. Ученик должен быть активным участником процесса обучения, а не пассивным приёмником информации. Подход Пиаже к обучению известен как «подход готовности», который подчёркивает, что дети не могут усвоить новые знания до тех пор, пока их умственное развитие не создаст для этого необходимые предпосылки. Возможность усвоения любой познавательной структуры всегда связана со стадией интеллектуального развития ребёнка, и дети на определенной стадии развития не могут освоить понятия из более высоких стадий.

Если говорить о традиционной образовательной системе, то в соответствующих ей учреждениях современные методы обучения можно встретить крайне редко, но что касается частных школ, тренинг-центров и других подобных организаций, то в их деятельности новые методики появляются всё чаще. О том, почему этим методам приписывают большую эффективность, нежели традиционным методам, вы узнаете из этого урока. Но кроме преимуществ, мы упомянем и основные недостатки инновационных методов, на которые следует обратить не меньшее внимание. Надо отметить, что современные методы обучения, в отличие от традиционных, характеризуются несколькими иными признаками, а именно:

- современные методы обучения уже в процессе разработки адаптируются под особый педагогический замысел. В основе разработки лежит конкретный методологический и философский взгляд автора. Технологическая последовательность действий, операций и взаимодействий базируется на целевых установках, представляющих собой чёткий ожидаемый результат

⁴¹ "...Л. С. Выготский. Педагогическая психология. М.: Педагогика. 1991 г. С. 358—372..." [Источник: [https://psychlib.ru/mgppu/hre/hre-2532.htm#\\$p253](https://psychlib.ru/mgppu/hre/hre-2532.htm#$p253)]

Реализация методов предполагает связанную деятельность педагогов и учащихся, которая имеет договорную основу и в которой учитываются принципы дифференциации и индивидуализации, а также оптимальное использование человеческого и технического потенциала. Обязательными составляющими должно быть общение и диалоги.

Педагогические методы планируются поэтапно, а воплощаются последовательно. Кроме того, они должны быть выполнимы любым педагогом, но гарантировать достижение поставленной цели каждым учащимся. Непременной составляющей методов являются процедуры по диагностике, которые содержат в себе необходимые для измерения результатов деятельности учащихся инструменты, показатели и критерии

Современные методы обучения во многих случаях могут не обладать психолого-педагогическим обоснованием, по причине чего классифицировать их каким-то единым образом довольно сложно. Но это не мешает не только применять их в учебной деятельности, но и не оказывает никакого существенного воздействия на успешность этого применения.

Литература :

- 1.Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе.– М.: Просвещение, 1985
- 2.Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе. – М.: Просвещение, 1990.
- 3.Валгина Н.С. Актуальные проблемы современной русской пунктуации. – М.: Высшая школа, 2004.
- 4.Краевский В. В., Хуторской А. В., Основы обучения: Дидактика и методика. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 352 с.
- 5.Ляудис В. Я., Методика преподавания психологии: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во УРАО, 2000. - 128 с.
- 6.Михайличенко О. В., Методика преподавания общественных дисциплин в высшей школе: учебное пособие. – Сумы: СумДПУ, 2009. – 122 с. [1]
- 7.Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. Ю. К. Бабанского. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Просвещение, 1988. — С.385-409.